

O‘RTA OSIYO DAVLATLARIDA ISHSIZLIK DARAJASINI CHIZIQLI REGRESSIYA MODELI YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH

Mamaraimova Gulruxsor Abdikaxarovna

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

mamaraimovagulruxsor@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar asosida O‘rta Osiyo davlatlarining 2024-2030-yillardagi ishsizlik darajasi prognoz qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ishsizlik, chiziqli regressiya, model, Mehnat tashkiloti, prognoz, ishsizlik darajalari.

Quyidagi jadvalda (Xalqaro Mehnat tashkiloti) Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston davlatlarining ishsizlik darajasi bo‘yicha 15 yoshdan katta erkaklar va ayollar o‘rtasidagi ma’lumotlar berilgan.

Yillar	Qozog‘istonda ishsizlik darajalari	Qirg‘istonda ishsizlik darajalari	Tojikistonda ishsizlik darajalari	Turkmanistonda ishsizlik darajalari
2007	7,3	2,6	12,3	5,7
2008	6,6	2,6	11,9	4,8
2009	6,6	2,7	11,5	4
2010	5,8	2,9	10,8	4
2011	5,4	3	10,2	4
2012	5,3	3,1	9,5	4
2013	5,2	3,1	8,9	4
2014	5,1	3,3	8,2	4
2015	4,9	3,3	7,6	4
2016	5	3,5	6,9	4

Конференсияи илми байналмилалӣ “Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон”
 “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya

2017	4,9	3,6	6,9	4
2018	4,8	3,7	6,9	4
2019	4,8	4,2	6,9	4
2020	4,9	4,6	7,3	4,6
2021	5,6	4,1	7,5	4,5
2022	4,9	4	7	4,1
2023	4,7	4	6,9	4,1

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlar asosida 2024-2030 yillardagi ishsizlik darajasini chiziqli regressiya yordamida prognozlashtiramiz.

O‘rta Osiyo davlatlarida 2024-2030- yillar uchun kutilayotgan ishsizlik darajalari “Chiziqli regressiya” modeli yordamida prognozlashtirilgan.

Izoh: Grafiklardagi ko'k chiziqlar Xalqaro mehnat tashkilotidagi ishsizlik darajasi, sariq chiziqlar prognoz etilgan ishsizlik darajasini bildiradi

Quyidagi jadvalda O`rta Osiyo davlatlarida 2024 -2030 –yillarda kutilayotgan ishsizlik darajalari prognozi keltirilgan

Yillar	Qozog'istonda ishsizlik darajalari	Qirg'istonda ishsizlik darajalari	Tojikistonda ishsizlik darajalari	Turkmanistonda ishsizlik darajalari
2024	5,4	4,4	5,5	4,1
2025	5,4	4,5	5,2	4,1
2026	5,4	4,6	4,8	4,1
2027	5,4	4,7	4,5	4,2
2028	5,4	4,9	4,2	4,2
2029	5,4	5	3,8	4,2
2030	5,4	5,1	3,5	4,2

Quyidagi jadvalda Xalqaro Mehnat Tashkiloti (International Labour Organization, ILO) ning rasmiy saytida keltirilgan va biz prognoz qilgan Oʻrta Osiyo davlatlarida 2024 - yilda kutilayotgan ishsizlik darajalari taqqoslangan

Yillar	Qozogʻistonda a ishsizlik darajalari		Qirgʻistonda ishsizlik darajalari		Tojikistonda ishsizlik darajalari		Turkmanistonda a ishsizlik darajalari	
	XMT prognozi	Kutilayotgan prognoz	XMT prognozi	Kutilayotgan prognoz	XMT prognozi	Kutilayotgan prognoz	XMT prognozi	Kutilayotgan prognoz
2024	4,6	5,4	4,1	4,4	7	5,5	4,2	4,1

Adabiyotlar:

1. Muminova M. Ekonometrika asoslari. Toshkent, Iqtisodiyot, 2019.
2. Lyudvig Fahrmeir, Models, Methods and Applications, USA, 2021
3. Xalqaro mehnat tashkiloti sayti. <https://www.ilo.org>
4. "Introductory Econometrics: A Modern Approach" by Jeffrey M. Wooldridge, 2008